

INVESTIGATION OF THE STRENGTH AND DEFORMATION STATE OF A NEW DESIGN OF BLADES FOR AXIAL FANS OPERATING AT HIGH PERIPHERAL SPEED

Nikolay Perenovski

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: perenovski@abv.bg

ABSTRACT. Variants of improved designs of blades of an impeller of an axial fan operating at high peripheral speeds are considered. A comparison of different variants of blade designs is made and an optimal variant is proposed according to strength and deformation analysis.

Key words: blades, axial fans, mining mechanisation strength and deformation analysis.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЯКОСТНО-ДЕФОРМАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА НОВА КОНСТРУКЦИЯ ЛОПАТКИ ЗА ОСОВИ ВЕНТИЛАТОРИ РАБОТЕЩИ С ГОЛЯМА ПЕРИФЕРНА СКОРОСТ

Николай Переновски

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

Резюме: Разглеждат се варианти на подобрени конструкции на лопатки на работно колело на осов вентилатор, работещ с големи периферни скорости. Направено е сравнение на различни варианти на изпълнение на лопатките и е предложен оптимален вариант от гледна точка на якостно-деформационния анализ.

Ключови думи: лопатки, осови вентилатори, минна механизация, якостно-деформационен анализ.

Въведение

С нарастването на производителността на минно-добивните предприятия се повишава и потребността от въздух, който е необходимо да се подава в подземните изработки от вентилаторите за главно проветряване. Във въглищните рудници с увеличаване на дължината на галериите значително се повишава количеството на газа метан, отделящ се както в зоната на работа, така и в транспортните изработки. За да се избегне високата концентрация на метан е необходимо да се подава значително повече количество въздух. Това поставя задачата за разработване на по-производителни вентилатори за главно проветряване.

Създаването на осови вентилатори с повишена производителност предполага или увеличаване на диаметъра на работното колело или увеличаване на честотата на въртенето му. При използваните типоразмери вентилатори с диаметър на работното колело от 1,8 до 6 метра задачата може да бъде решена с повишаване на честотата на въртене на вала на вентилатора. Това от свое страна би довело до необходимост от повишаване на здравината на корпуса на работното колело и на лопатките му. Настоящата работа е посветена на разработване на конструкции лопатки, удовлетворяващи якостните изисквания за периферни скорости по периферията на лопатките от порядъка на 120 m/s.

Едни от най-разпространените осови вентилатори за главно проветряване са вентилаторите от серията ВОД. Диаметрите им варират от 1,8 до 4 метра. Периферните скорости при тях са от порядъка на 70 – 80 m/s. Лопатките на по-старите модели са отлята конструкция, а на по-новите – заварена такава. И едните и другите имат относително голяма маса. При увеличаване на честотата на въртене значително нарастват и инерционните сили. Това предполага усилване на корпуса на работното колело, което ще доведе до увеличаване на масата му. За да се компенсира това увеличение е необходимо да се намали

масата на лопатките на колелото. Летите лопатки се изработват от чугун, а заварените – от стомана, като предната и задната част на лопатката се заваряват към конусно-цилиндрична опашка, която позволява лесен монтаж и регулиране посредством промяна на ъгъла на атака. Поради голямата маса в съвременни условия лети лопатки практически не се използват. Заварените имат плътна долна и куха горна част. Това е предпоставка по време на работа при тях деформацията в горната задна част на лопатката да е със значителни стойности. Причина за това е инерционната сила при въртене на вала на вентилатора.

Изложение

В настоящата работа се предлага замяна на материала, от който се изработват лопатките и два вида оребриване във вътрешността на кухите лопатки с цел повишаване на якостта им. Те могат да се изработят от две части – главина с оребриване и предна и задна повърхности, които се формоват предварително и се заваряват към главината. Материалът, който ще се използва е модифициран алуминий Al 201.0 – T7 с якост на опън 345 N/mm².

Като базов вентилатор за модификация е избран вентилатор ВОКД 3,6 (фиг. 1).

Фиг.1. Осов вентилатор за главно проветряване ВОКД 3,6

Означенията в горната фигура са както следва: 1-двигател; 2-съединител; 3-трансмисионен вал; 4-колектор; 5-обтекател; 6-корпус; 7-направляващ апарат; 8-работно колело; 9-изправящ апарат; 10-дифузор и 11-шаси.

Масата на стандартните лопатки заварена конструкция е 94,2 kg. Видът на лопатката е показан на фиг. 2.

Фиг. 2. Стандартна лопатка

Модифицираните лопатки са показани на фиг. 3 и фиг. 4. Дебелините на стената на оребриването им е една и съща – 30 mm.

Фиг. 3. Лопатка с ромбовидно оребриване

Фиг. 4. Лопатка с шестостенно оребриване

Оборотите на въртене на съществуващите конструкции осови вентилатори от серията ВОКД – 3,6 са 350 min⁻¹ и 500 min⁻¹. Номиналната производителност при 350 оборота за минута е 187 m³/s при номинално статично налягане от 2450 Pa, а при 500 оборота - 250 m³/s при номинално статично налягане от 4300 Pa.

При използване на законите на пропорционалност при турбомашините с увеличаване на оборотите на въртене на вала до 650 min⁻¹ производителността на вентилатора ще увеличи с 30%, а налягането – с близо 70% (Цветанов, 2005). Това обаче ще предизвика и увеличаване на центробежната сила, създавана от масата на лопатките. С помощта на софтуер за симулационно изпитване Solidworks са изработени тримеренни модели на трите вида лопатки (Технологика, 2019, стр. 241÷262). Направена е софтуерна симулация. При по-високите обороти са определени максималните напрежения по фон Мизес, максималното преместване и минималния коефициент на сигурност при избран съответен материал, от който са изработени лопатките. Подобни изследвания са правени от Л. Тасев (Тасев, 2013) и Ж. Илиев (Илиев, 2023).

Резултатите от изпитванията на различните видове лопатки са показани на фиг. 5, фиг. 6 и фиг. 7.

Фиг. 5.

Фиг. 6.

фиг. 7.

Анализ на резултатите

Максималната стойност на напрежението по фон Мизес при стандартната лопатка е $340,3 \cdot 10^6$ Pa, като минималният коефициент на сигурност е 0,83. Максималната деформация е в горния заден край на лопатката и има стойност 6,32 mm. Материалът от който е изработена лопатката е carbon steel 1032 (въглеродна конструкционна стомана), масата на лопатката е 94,2 kg.

Максималната стойност на напрежението по фон Мизес при лопатката с ромбоидно оребряване е $126,6 \cdot 10^6$ Pa, като минималният коефициент на сигурност е 2,72. Максималната деформация също е в горния заден крайна лопатката и има стойност 2,21 mm. Материалът от който е

изработена лопатката е Al 201.0-T7 (модифициран алуминий), масата на лопатката е 50,02 kg.

Максималната стойност на напрежението по фон Мизес при лопатката с шестстенно оребряване е $159,9 \cdot 10^6$ Pa, като минималният коефициент на сигурност е 2,15. Максималната деформация също е в горния заден крайна лопатката и има стойност 3,34 mm. Материалът от който е изработена лопатката е Al 201.0-T7 (модифициран алуминий), масата на лопатката е 55,38 kg.

Заклучение

Стандартната лопатка не е подходяща за използване при увеличените обороти поради голямата ѝ маса - причина за появяване на напрежения над допустимите заради нарасналата центробежна сила. Сравнението на двете модифицирани лопатки дава възможност да се направи извод, че използването им е еднакво целесъобразно. Двете структури имат сходни параметри на деформационно напрегнатото им състояние.

Литература:

- Илиев, Ж. (2023). Компютърно моделиране и изследване на вагонетка на висяща въжана линия. (стр.245-250). "The XVII international conference of the open and underwater mining of minerals", Varna. ISSN 2535-0854
- Технологика (2019). Solidworks – моделиране и чертежи. (стр. 241-262). София.
- Тасев, В., Тасев, Л. (2013). Напрежения в ротора на центробежните сачмени съединители с водещ шестлопатен ротор. *Годишник на МГУ "Св. Иван Рилски", Том 56, Св. III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините*, стр.7-12.
- Цветанов, Ц. (2005). Руднични вентилаторни и водоотливни уредби. (стр.56-57) - "Авангард прима" - София.